

ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИНИНГ ОРТИБ БОРИШИ

Турдиев Гайрат Ялғашевич

Термиз давлат педагогика институти

Аннотация. Мазкур мақолада транспорт тизимининг ривожланиш тарихи ва босқичлари, транспорт тизимининг иқтисодиётдаги ўрни, йўловчи ва юк ташишнинг кўпайиши шароитида транспорт тизимининг аҳамиятини ортиб бориши тўғрисида мулоҳазалар баён қилинган.

Калит сўзлар: транспорт, транспорт тизими, темир йўл, урбанизация, шаҳар транспорти, автомобиль йўллари, асфальт, дивигатель, бензилли автомобиль.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И РОСТ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Турдиев Гайрат Ялғашевич

Термезский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье рассматриваются история и этапы развития транспортной системы, роль транспортной системы в экономике, а также возрастающее значение транспортной системы в условиях увеличения пассажирских и грузовых перевозок.

Ключевые слова: транспорт, транспортная система, железная дорога, урбанизация, городской транспорт, дороги, асфальт, двигатель, бензиновый автомобиль.

HISTORY OF THE FORMATION OF THE TRANSPORT SYSTEM AND THE GROWTH OF ITS SOCIAL AND ECONOMIC IMPORTANCE

Turdiev Gayrat Yalgashevich

Termez State Pedagogical Institute

Abstract. The article examines the history and stages of development of the transport system, the role of the transport system in the economy, as well as the

increasing importance of the transport system in the context of increasing passenger and freight traffic.

Keywords: transport, transport system, railway, urbanization, city transport, roads, asphalt, engine, gasoline car.

Кириш. Биринчи автомобилнинг пайдо бўлиши ва автомобиль йўллари ривожланиши транспорт тарихидаги муҳим босқич бўлиб, одамларнинг саёҳат қилиш усули ва кундалик ҳаётини тубдан ўзгартирди. 19-аср бошларида автомобиль транспортининг асосини ташкил этувчи биринчи буғ машиналари яратилди. Бироқ, бу дастлабки механизмлар асосан темир йўл ҳаракати учун ишлатилган.

Тадқиқот усуллари. Ушбу мақолани тайёрлашда библиографик, таққослаш ва тарихий қиёслаш, тизимли таҳлил, иқтисодий ва демографик ёндошув ҳамда умумлаштириш усулларидан фойдаланилди.

Муҳокама ва натижалар. Карл Бенс биринчи амалий бензинли автомобилнинг яратувчиси ҳисобланади. У 1885-1886 йилларда бир цилиндрли тўрт зарбали ички ёниш двигателидан фойдаланган ва “Benz” номли моделни ишлаб чиққан. Машина 1886-йилда патентланган ва у бензинли двигателдан фойдаланадиган биринчи оммавий ишлаб чиқарилган машина ҳисобланади. 1890-йилларда яна бир қанча ихтирочи ва ишлаб чиқарувчилар ўз автомобилларини яратишни бошлаганлар. Улар орасида Готлиб ҳам бўлган. Даимлер ва Вилгельм Майбачлар ўзларининг моделларини яхшиланган техник хусусиятлар билан ишлаб чиқишган. 19-асрда йўллар, одатда, от аравалари учун мослаштирилган бўлиб, махсус сиртларга эга бўлмаган. Автомобиллар ривожланиши билан яхши йўл инфратузилмасини яратиш зарурати пайдо бўлди.

1824 йил Жон Лоудон Адам кейинчалик автомобиль учун махсус йўллари қуришда яъни йўл юзасига қопламалар ётқизишда кичик тошлардан фойдаланган, бу эса йўлларнинг сифатини сезиларли даражада яхшилаган. 20-аср бошларида автомобилларнинг оммавийлиги ортиб бориши билан кўплаб мамлакатлар ихтисослашган йўллар ва автомобиль йўллари фаол равишда қура бошлаганлар. 1909 йилда Парижда биринчи асфальт йўл очилган, 1920-йилларда Германияда биринчи автотрассалар қурила бошланган.

1916-йилда АҚШда Федерал автомагистрал қонуни қабул қилинган, у турли штатларни боғловчи йўллар тизими учун асос бўлган. Бу автомагистраллар тармоғини, шу жумладан, машҳур АҚШнинг 66-

йўналишини яратишга ёрдам берган. Автомобиллар одамларнинг турмуш тарзини ўзгартириб, саёҳат қилиш учун янги қулайлик яратган. Бу шаҳар атрофидаги ҳудудларнинг ўсишига ва шаҳарсозликнинг ўзгаришига ва юксалишига ёрдам берган. Шунингдек, Автомобиль транспортининг ривожланиши автомобилсозлик, суғурта, йўл қурилиши ва таъмирлаш каби янги тармоқларнинг ўсишига тurtки берди. Шундай қилиб, биринчи автомобилнинг пайдо бўлиши ва автомобил йўлларининг ривожланиши транспорт тарихидаги энг муҳим босқич бўлиб, янада мобил ва динамик жамиятга ўтишни таъминлади.

Биринчи локомотивнинг пайдо бўлиши ва темир йўлларнинг ривожланиши эса, жаҳон транспорт тизимини белгилаб берган ва жамият ҳаётининг кўп қирраларини ўзгартирган муҳим воқеалар бўлган. Дунёдаги биринчи темир йўллардан бири - Стоктон ва Дарлингтон темир йўллари Англияда, 1825 йил 27 сентябрда очилган. У Дарлингтон ва Стоктон округларидаги шахталардан кўмир ташиш учун қурилган ва узунлиги тахминан 40 километрни ташкил этган.

Биринчи паровозлар 19-аср бошларида қурилган. Жорж Стивенсон томонидан қурилган ва биринчи локомотивдан Стоктон ва Дарлингтон темир йўлларида фойдаланилган ва у 24 км/соат тезликка эриша олган. 19-асрнинг биринчи ярмида саноат ва техниканинг ривожланиши билан локомотив конструкциялари тобора такомиллашиб борган. Стивенсон, шунингдек, йўловчи ташиш учун ишлатиладиган локомотивларни яратган, бу ҳам юк, ҳам одамларни ташиш учун темир йўл транспортининг ривожланишига сабаб бўлган. 1830 йилда биринчи йўловчи темир йўли Ливерпул ва Манчестер темир йўллари очилган. У 58 километр узунликда бўлиб, иккита йирик шаҳарни бири-бирига боғлаб туради ва транспортда янги давр рамзига айланди, чунки у нафақат юкларни тез ташиш имконини берди, балки йўловчиларга қулай ва тез саёҳат қилиш имкониятини ҳам яратди.

Темир йўллар ҳаракати билан боғлиқ бу ўзгаришлар тез иқтисодий ўсишга, транспорт харажатларини камайтиришга ва ҳудудлар ўртасидаги алоқани яхшилашга ёрдам берди[4]. Шунингдек, у савдо ва саноатни ривожлантирди, чунки товарларни жўнатиш осонлашди ва тезлашди. Темир йўл транспорти одамларнинг турмуш тарзини сезиларли даражада ўзгартириб, узоқ масофаларга саёҳат қилиш имконини берди. Бу урбанизацияга ҳисса қўшди, чунки одамлар шаҳарларда иш қидириш учун ҳаракат қила бошладилар.

Темир йўлларнинг барча қитъалар бўйлаб тарқалиши кейинги ўн йилликларда дунёнинг кўпгина мамлакатларида, жумладан, АҚШ, Германия, Россия, Ҳиндистон ва бошқаларда темир йўллар қурила бошланди. Ҳар бир давлат технологияни ўз эҳтиёжлари ва шароитларига мослаштирди.

Шундай қилиб, локомотивлар ва темир йўлларнинг дунёга кириб келиши транспорт тарихида одамлар ва юк ташишда янги даврни бошлаб берган ҳамда иқтисодиёт ва жамият тузилишига ҳамда тараққиётга чуқур таъсир кўрсатувчи муҳим воқеа бўлган. Кейинчалик, транспорт тизимини ташкил қилиш билан боғлиқ ёндошувларнинг аҳамияти орта борди. Бу эса, шу соҳадаги тадқиқотларнинг кенгайишига ва соҳа назариясининг ривожланишига асос солди. Транспорт соҳаси бутун дунё бўйлаб кўплаб олимлар томонидан фаол равишда ўрганилган. Бу эрда бир нечта этакчи тадқиқотчилар ва уларнинг транспорт тизимлари назарияси ва амалиёти соҳасидаги асосий ютуқлари:

Е.Ульман (1954) транспорт географиясининг вазифаларини “транспорт оқимларининг йўналиши ва ҳажмини ўрганиш, транспорт тарифларини таҳлил қилиш, табиий муҳитнинг таъсирини ўрганиш орқали турли ҳудудлар ўртасидаги транспорт алоқаларини таҳлил қилиш”- деб ҳисоблаган. Транспорт тизимларининг шаклланиши ва фаолияти, транспортнинг минтақа иқтисодиёти ва мамлакатлари ривожланишига таъсирини таҳлил қилишга эътибор қаратган. Шунингдек у соҳага ўзининг “Ульман триадаси” контсепциясини киритган ва унда транспорт тармоқларининг бир-бирини тўлдирувчилик хусусиятларига, оралиқ қулай имкониятлар, ташиш қобилияти каби масалаларга изоҳ берган[5].

Бу даврда олимлар ўз тадқиқотларини амалий қўлланмалар билан уйғунлаштириб, турли контекстларда янада самарали ва барқарор транспорт ечимларини ишлаб чиқиш орқали транспорт тизимлари назариясини ривожлантиришга муҳим ҳисса қўшдилар.

1980–90 -йилларда одамлар ҳаракатининг хулқ-атвори ва ижтимоий жиҳатларини, жумладан, транспорт турлари ва саёҳат йўналишларини индивидуал танлаш хусусиятларини, масофаларни индивидуал баҳолаш хусусиятларини ўрганишга эътибор қаратилган. Бу даврда транспортнинг ижтимоий географияси шаклланди, транспорт воситаларини жойлаштириш бўйича қарорлар қабул қилиш жараёнларига, аҳоли ҳаракатчанлигининг хусусиятларига эътибор қаратила бошланди[6]. 1990-йилларнинг бошидан - транспорт лойиҳаларини инфратузилма билан таъминлаш, одамларнинг транспорт ҳаракатчанлигини таҳлил қилиш жараёнлари шу соҳадаги тадқиқотлар марказида бўлди.

Кейинчалик, транспорт географияси ва иқтисодиётида янги йўналиш пайдо бўлди, булар шаҳар транспорти географияси ва иқтисодиёти ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаси географияси ва иқтисодиёти билан кесишган жойда телекоммуникация тизимларини жойлаштириш хусусиятлари ўрганилади.

Транспорт географияси ва иқтисодиёти бугунги кунда транспорт харажатларини минималлаштириш, мавжуд ҳудудий транспорт тизимлари доирасида транспорт оқимларини оптималлаштириш ва барча даражадаги транспорт тизимларини ривожлантириш нуқтаи назаридан ишлаб чиқаришни жойлаштириш ва аҳолини жойлаштиришни яхшилаш бўйича режалар ва тавсияларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади.

19-асрнинг 2-ярми фан ва техникада сезиларли ўзгаришлар даври бўлиб, транспорт тизимининг ривожланишига катта таъсир кўрсатди. Бу давр кўпинча илмий ва технологик инқилоб деб аталади ва бир қатор асосий омиллар ва ютуқлар билан тавсифланади. Шу билан бирга, 19-асрнинг иккинчи ярмидаги илмий-техник инқилоб модернизация қилинган транспорт тизимига асос солди, бу асосан 20-аср ва ундан кейинги даврда жамиятнинг ривожланишини белгилаб берди. Технологик тараққиёт ва янги транспорт ечимлари одамлар ва товарларнинг ҳаракатланиш усулини тубдан ўзгартириб, иқтисодиёт ва ижтимоий тузилмадаги глобал ўзгаришларга олиб келди.

Хулоса. Сўнгги ўн йилликлардаги глобал транспорт инқилоби одамлар ва товарлар ҳаракатининг келажагини шакллантирадиган ўзгаришлар ҳамда мослашувларни бошдан кечирди. Транспорт тизимидаги глобал инқилоб жамият ҳаётининг турли жабҳаларига таъсир қилувчи мураккаб жараён бўлиб, ҳукуматлар, корхоналар ва фуқароларнинг биргаликдаги сабъ-ҳаракатларини талаб қилади. Янги технологиялар ва ёндашувларни жорий этиш келажакда янада самарали, хавфсиз ва барқарор транспорт тизимларини яратади.

Адабиётлар.

1. Экономика и организация внешнеторговых перевозок: Учебник/ Под ред. Проф. К. В. Холопова. - М.: Юристъ, 2000. - 684 с.
2. Троицкая Н. А. Единая транспортная система: Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 240 с.
3. Галабурда В. Г., [Персианов](#) В. А., Тимошин А. А. и др. Единая транспортная система: Учеб. для вузов.;-М.: Транспорт, 1996. - 295с.

4. Якубов Ў.Ш., Вахобов Ҳ. Рекреацион география асослари: олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма. – Т.: “Фан ва технология”, 2011, 160 б.
5. Ульман Э. География транспорта // Американская география: Современное состояние и перспективы / Сост. П. Джеймс, К. Джонс; Консультант [Дж. Райт](#); Картограф Дж. Шерман; Пер. с [англ.](#); Вступ. статья Баранского [Н. Н.](#) - М.: [Издательство иностранной литературы](#), 1957. - С. 301-321.
6. С. А. Тархов. [География транспорта](#). [Большая российская энциклопедия](#).